

MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA MEHNAT MUNOSABATLARINI BOSHQARISHDA YANGI ISLOHOTLAR

¹M. Abdieva, ²I. Kutimuratova

¹Samarqand viloyati Payariq tumani 36-DMTT direktori, ²Xorazm viloyati Urganch tumani 30-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14263788>

Anotatsiya. Ushbu tezida O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimidagi mehnat munosabatlari, pedagoglarning huquq va majburiyatlarini himoya qilishga doir amalga oshirilayotgan qonun hujjatlari va islohotlarni tahlil etadi. Xususan, “Pedagogning maqomi to'g'risida”gi Qonun va yangi Mehnat kodeksi ta'lim sohasida yuzaga kelgan nizolarni tartibga solishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, ushbu islohotlarning ta'lim sifatiga va pedagoglarning ish sharoitlarini yaxshilashga qo'shgan hissasi tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: mehnat munosabatlari, pedagogik nizolar, pedagogning maqomi, mehnat kodeksi, pedagog huquqlari, ijtimoiy hamkorlik, ta'lim sifatini ta'minlash.

Maktabgacha ta'lim tizimida mehnat munosabatlarining ahamiyati va samarali ish muhitini yaratish uchun mehnat qonunchiligining yangilanishi alohida ahamiyatga ega.

Mamlakatimizda ta'lim tizimining rivoji, pedagoglar va xodimlar huquqlarini himoya qilish, shuningdek, mehnat munosabatlarini tartibga solish masalalariga e'tibor yanada kuchaymoqda. Prezident tomonidan imzolangan “Pedagogning maqomi to'g'risida”gi Qonun va boshqa normativ hujjatlar, ta'lim tizimida yuzaga kelgan nizolarni hal qilish, mehnat munosabatlarining qonuniy asoslarini mustahkamlashga qaratilgan. Ushbu tezida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan mehnat islohotlari, ta'lim tizimida pedagoglar va xodimlar o'rtasida yuzaga keladigan nizolarni hal qilishda qonun hujjatlarining roli tahlil qilinadi.

Mehnat munosabatlarini tartibga solishning dolzarbligi ayniqsa mamlakatimizda ta'lim tizimida yuzaga keladigan salbiy ijtimoiy holatlarning oldini olish va jamoaviy nizolarni bartaraf etishda namoyon bo'ladi. Ta'lim sohasida mehnat munosabatlarining tartibga solinishi, pedagoglarning huquq va majburiyatlarini aniq belgilash va ularning faoliyatini himoya qilishga qaratilgan qonunlarning ahamiyatini oshiradi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim tizimida mehnat munosabatlarini to'g'ri tashkil etish samarali va sog'lom ish muhitini yaratishning asosiy omillaridan biridir. Bu esa ta'lim sifatini ta'minlash, pedagoglarning samarali ishlashi va ularning mehnat huquqlarini himoya qilishga imkon yaratadi¹.

“Pedagogning maqomi to'g'risida”gi Qonun, pedagoglarning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan asosiy huquqiy me'yorlarni belgilaydi va ta'lim tizimida ularning kasbiy faoliyatini tartibga solishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu qonun pedagoglarning maqomini ta'minlash, ularning huquq va majburiyatlarini aniqlash va himoya qilishga qaratilgan yangi qonuniy kafolatlarni joriy etadi. Pedagogik nizolarni hal qilish tartibi, shuningdek, pedagoglarning faoliyatini tashkil etish, ishlash sharoitlari va rag'batlantirish tizimini yaxshilashga qaratilgan normalar qonunda o'z aksini topgan. Bu qonun pedagoglarning kasbiy faoliyatini samarali tashkil etish, ularning ishlash sharoitlarini yaxshilash, kasbiy va ijtimoiy huquqlarini ta'minlashga imkon yaratadi. Natijada, “Pedagogning maqomi to'g'risida”gi Qonun

¹ Qosimova Sh.N., Otaqulov Sh.M. “Maktabgacha ta'lim tizimida mehnat munosabatlari” O'quv qo'llanma. T.: 2024 y.

ta'lim tizimining rivojlanishiga va pedagoglar mehnatiga hurmat va qadriyatning oshishiga xizmat qiladi.

Mehnat qonunchiligidagi islohotlar, jumladan, O'zbekiston Respublikasining yangi Mehnat kodeksi, amaldagi mehnat munosabatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu yangi normativ hujjat, xodimlar, ish beruvchilar va davlat manfaatlarini muvozanatlashda muhim rol o'ynaydi. Mehnat kodeksi, o'z navbatida, mehnat huquqlarini samarali tartibga solish, ishchilar va ish beruvchilar o'rtasidagi munosabatlarni aniq belgilashga xizmat qiladi. Shuningdek, mehnat qonunchiligining kengayishi va takomillashuvi ishchi kuchining bandligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Mehnat kodeksi orqali mehnat huquqlarini himoya qilish, bandlikni oshirish va ijtimoiy adolatni ta'minlash yo'lida katta o'zgarishlar amalga oshirilmoqda.

Mehnat munosabatlarining ta'lim tizimida yuzaga kelgan muammolarni hal qilishda samaradorligi, birinchi navbatda, pedagoglarni turli ishlarga majburlashning ta'lim tizimidagi salbiy ta'sirini kamaytirishga qaratilgan. Pedagoglarning mehnat huquqlarini buzish, ularni majburlash, ish sharoitlarining yomonlashuvi ta'lim tizimida jiddiy salbiy ijtimoiy holatlar va pedagogik nizolarni yuzaga keltiradi. Yangi qonunlar va normativ hujjatlar, ayniqsa "Pedagogning maqomi to'g'risida"gi Qonun, jamoadagi salbiy holatlarni hal qilishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu hujjatlar pedagoglarning huquqlarini himoya qilish, ish sharoitlarini yaxshilash va ularning kasbiy faoliyatini samarali tashkil etishga imkon beradi. Mehnat munosabatlarining o'zgarishi ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, chunki samarali mehnat munosabatlari pedagoglar o'rtasida hamkorlikni rivojlantiradi, ish muhitini sog'lomlashtiradi va bu orqali ta'lim jarayonining sifatini oshiradi. Natijada, mehnat munosabatlaridagi o'zgarishlar, nafaqat pedagogik nizolarni hal qilishda, balki ta'lim sifatini yaxshilashda ham muhim ahamiyatga ega².

O'zbekiston ta'lim tizimidagi ijtimoiy-huquqiy islohotlar, mamlakatda amalga oshirilayotgan keng ko'lamlil islohotlar bilan birga, pedagogik kadrlarning malakasi va ishlash sharoitlariga salmoqli ta'sir ko'rsatmoqda. Yangi qonun hujjatlari va normativ hujjatlar pedagoglarning faoliyatini tashkil etish va ularning kasbiy malakasini oshirishga qaratilgan islohotlarni amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu islohotlar pedagoglarning huquqlarini himoya qilish, mehnat sharoitlarini yaxshilash va ularning kasbiy faoliyatini samarali tashkil etishga imkon yaratadi. Buning natijasida, jamoaviy hamkorlik va pedagoglarning bir-biriga bo'lgan ishonchi ortib, ta'lim jarayonining sifatini yaxshilashda katta yutuqlarga erishiladi. Kelgusida ta'lim sohasidagi mehnat munosabatlarini yanada rivojlantirish va mustahkamlash istiqbollari, ta'lim tizimida yangi qonun hujjatlari va islohotlar orqali pedagoglarning samarali faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ish sharoitlarini yaxshilash va jamoaviy hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan bo'ladi. Bu o'z navbatida, ta'lim tizimining sifatini yanada oshirish va pedagogik kadrlarning professional rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan mehnat islohotlari va pedagogik tizimga ta'sir etuvchi qonun hujjatlari, ayniqsa, "Pedagogning maqomi to'g'risida"gi Qonun, Mehnat kodeksi va boshqa normativ hujjatlar, ta'lim tizimida yuzaga keladigan muammolarni hal etishda muhim o'rin tutadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rahbarning boshqaruv faoliyati, aynan mehnat munosabatlarini samarali tartibga solishga asoslanishi kerak. Rahbarlar pedagoglar o'rtasida ijtimoiy hamkorlikni rivojlantirish, ish muhitini sog'lomlashtirish va pedagoglarning huquq va manfaatlarini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Mehnat munosabatlarini tartibga soluvchi qonunlar, bu jarayonlarda asosiy omil sifatida ishlaydi, chunki

² Qosimova Sh.N., Otaqulov Sh.M. "Maktabgacha ta'lim tizimida mehnat munosabatlari" O'quv qo'llanma. T.: 2024 y.

ular pedagoglarning faoliyatini tartibga solish va ularning kasbiy rivojlanishiga imkon yaratadi. Bunday islohotlar ta'lim sifatining oshishiga, pedagoglarning huquq va manfaatlarini himoya qilishga, hamda jamoadagi ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, rahbarning boshqaruv faoliyati, ta'lim tashkilotlarida hamkorlikni kuchaytirishga va pedagogik jarayonni samarali tashkil etishga yordam beradi, bu esa ta'lim sifatini yanada yaxshilashga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mehnatning turlari va xususiyatlari-Ta'lim2024.
2. Tursunov Y., «Mehnat huquqi», Darslik. T., «Mo'lya», 2002 yil.
3. Qosimova Sh.N., Otaqulov Sh.M. “Maktabgacha ta'lim tizimida mehnat munosabatlari” O'quv qo'llanma. Toshkent-2024 yil.